

BANK XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBA VA UNI O'ZBEKISTONGA QO'LLASH IMKONIYATLARI

Umarov Abdulquddus Abdilxatovich

Andijon davlat texnika instituti

Buxgalteriya hisobi va menejment kafedrasida o'qituvchisi, i.f.f.d. (PhD)

Akramov Xurshidbek Bahrom o'g'li

Andijon davlat texnika instituti

Muhandislik iqtisodiyoti va boshqaruv fakulteti

4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15590024>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bank xizmatlari bozorini rivojlantirishda xorijiy davlatlar tajribasi va uning O'zbekistonga tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy davrda raqamli texnologiyalar, moliyaviy inklyuziya va mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlar bank sektorining samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida ko'rilmoqda. AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Janubiy Koreya va Singapur kabi rivojlangan mamlakatlarning ilg'or bank amaliyotlari, shu jumladan "fintech", "open banking", "green banking" va raqamli banklash tizimlari misollarida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Fintech, Open banking, Green banking Raqamli banklar.

Zamonaviy davrda bank xizmatlari bozori har bir mamlakat iqtisodiy barqarorligi va moliyaviy tizimining tayanch ustunlaridan biri sifatida qaralmoqda. Xususan, raqamli texnologiyalarning tezkor rivojlanishi, moliyaviy inklyuziya darajasining oshishi va mijozlarning sifatli xizmatlarga bo'lgan talabining ortib borishi ushbu sohani tubdan yangilash va takomillashtirishni talab qilmoqda. Jahon miqyosida rivojlangan davlatlar tomonidan qo'llanilayotgan ilg'or bank amaliyotlari bank xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda muhim tajriba maktabi vazifasini o'tamoqda. Xorijiy tajribani o'rganish va uni milliy sharoitga moslashtirish orqali bank xizmatlari sifati va qulayligini oshirish, aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini kuchaytirish mumkin. Bugungi kunda O'zbekistonda bank sektorini erkinlashtirish, raqobat muhitini kuchaytirish va xalqaro standartlarga mos xizmatlar joriy etish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

Bunday islohotlar jarayonida rivojlangan davlatlar, xususan AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Janubiy Koreya va Singapur kabi mamlakatlarning tajribasi alohida e'tiborga loyiqdir.

O'zbekiston uchun esa xorijiy tajribani o'rganish va uni bosqichma-bosqich milliy sharoitlarga moslashtirish zarurati tobora ortib bormoqda. Prezidentimiz tomonidan tasdiqlangan "2030-yilgacha mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi"da ham aynan bank tizimini modernizatsiya qilish, xizmatlar sifati oshirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. Banklar faoliyatini modernizatsiyalashda xalqaro tajriba asosida yangi modelni shakllantirish, innovatsion yondashuvlar asosida xizmat ko'rsatish tizimini qayta qurish, moliyaviy xizmatlarning ochiqligini ta'minlash va mijozlar ehtiyojiga yo'naltirilgan xizmatlar taklif qilish zarur.

Ayniqsa, xalqaro bank tizimlarining rivojlanish trayektoriyasiga tayanilgan holda O'zbekistonda raqamli moliya xizmatlarining imkoniyatlarini kengaytirish, chakana va ulgurji bank xizmatlarini optimallashtirish, islomiy moliyalashtirish mexanizmlarini yo'lga qo'yish,

hamda innovatsion mahsulotlarni tatbiq etish orqali bank xizmatlari bozorini rivojlantirishda yangi bosqichga chiqish mumkin¹. Ushbu jarayonlarda xalqaro tajribaning chuqur tahliliga tayangan holda bosqichma-bosqich amaliy mexanizmlar ishlab chiqilishi bugungi kunning eng dolzarb masalalaridandir.

Dunyoning yetakchi davlatlari bank xizmatlari bozorini rivojlantirishda texnologik yangiliklar, mijozga yo'naltirilgan yondashuv va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan strategiyalar asosida barqaror moliyaviy ekotizimni yaratishga muvaffaq bo'lishgan. Quyida ayrim rivojlangan mamlakatlarning ilg'or bank amaliyotlari tahlil qilinadi.

AQSh tajribasi: texnologik integratsiya: AQSh bank tizimi – dunyodagi eng katta va diversifikatsiyalashgan moliyaviy sektor hisoblanadi. “JPMorgan Chase”, “Bank of America”, “Wells Fargo” kabi yirik banklar tomonidan yaratilgan raqamli platformalar, sun'iy intellektga asoslangan xizmatlar, chatbotlar, shaxsiylashtirilgan maslahatlar hamda real vaqt rejimidagi to'lov tizimlari mijozlar uchun maksimal qulaylik yaratmoqda.

AQShda “fintech” sohasining o'sishi banklar faoliyatini tubdan o'zgartirib yubordi. Masalan, “Chime” va “SoFi” kabi raqamli banklar bank xizmatlarini 100% onlayn rejimda taqdim etmoqda. Mijozlar mobil ilova orqali hisob ochish, kredit olish, investitsiya kiritish, hamda chet elga pul o'tkazish imkoniyatiga ega. AQSh hukumati esa moliyaviy savodxonlikni oshirish va bank xizmatlarining barcha qatlamlarga yetib borishini ta'minlash maqsadida maxsus grant dasturlarini amalga oshirib kelmoqda.

Buyuk Britaniya tajribasi: “open banking” tizimi: Buyuk Britaniyada 2018-yildan boshlab joriy etilgan “Open Banking” tashabbusi bank xizmatlarini tubdan modernizatsiya qildi. Ushbu tizim asosida banklar o'z mijozlari to'g'risidagi moliyaviy ma'lumotlarni xavfsiz tarzda fintech kompaniyalarga API (Application Programming Interface) orqali ulashadi. Bu esa, mijozlar uchun bir nechta bank xizmatlarini bir ilova ichida boshqarish, xarajatlar monitoringini yuritish, avtomatik jamg'arma tizimlarini sozlash va investitsiya strategiyalarini ishlab chiqish imkonini bermoqda.

“Monzo”, “Revolut”, “Starling Bank” kabi raqamli banklar Buyuk Britaniya moliya bozorida keng o'rin egallagan bo'lib, ular minimal xarajatlar, yuqori tezlik va maksimal qulaylikka asoslangan xizmatlar taklif qilmoqda. Xususan, “Revolut” mijozlariga real vaqt rejimida 30 dan ortiq valyutada operatsiyalar amalga oshirish imkonini beradi.

Germaniya tajribasi: barqarorlik, avtomatlashtirish va “green banking”: Germaniyada bank tizimi an'anaviy mustahkamlik bilan raqamli transformatsiyani uyg'unlashtirgan. “Deutsche Bank”, “Commerzbank” kabi yirik moliya institutlari orqali onlayn bank xizmatlari, elektron identifikatsiya, mobil to'lovlar va mijozga moslashtirilgan raqamli ilovalar ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, “green banking” – ya'ni ekologik jihatdan barqaror loyihalarni moliyalashtirish Germaniyada bank strategiyalarining ajralmas qismiga aylangan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlar tajribasidan olingan quyidagi omillar bank xizmatlari bozorining rivojlanishida muhim rol o'ynashi aniqlangan:

- 1. Raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar** – Xorijiy bank tizimlarida raqamli xizmatlar, ayniqsa mobil banklar va internet-banking xizmatlari orqali mijozlar bazasi kengaytirilgan. Masalan, Janubiy Koreyada bank operatsiyalarining 90 foizdan ortig'i

¹ Rahimovna T. N. et al. BANK SOHASIDA LOYIHA BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISHDA MIJOZLAR BILAN ALOQALARNI BOSHQARISH TIZIMLARI (CRM TIZIMLARI) //YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 235-243.

onlayn shaklda amalga oshiriladi. Bu tajriba O'zbekistonda ham xizmatlar tezligi va qulayligini oshirish orqali mijozlar ishonchini kuchaytirishi mumkin.

2. **Moliyaviy inklyuziya siyosati** – Hindiston, Indoneziya va Braziliya tajribasi shuni ko'rsatadiki, aholining keng qatlamlarini moliyaviy xizmatlarga jalb qilish orqali bank xizmatlari bozori kengaytirilib, iqtisodiy faollik oshirilgan. O'zbekistonda ayniqsa chekka hududlardagi aholiga xizmat ko'rsatishni raqamli vositalar orqali yaxshilash imkoniyati mavjud.
3. **Regulyator siyosatning moslashuvchanligi** – Buyuk Britaniya va Singapurda bank faoliyatini tartibga soluvchi organlar texnologik innovatsiyalarni rag'batlantiradi va yangi xizmatlarni sinovdan o'tkazish uchun maxsus "regulatory sandbox" tizimini yaratgan. Bu tajriba O'zbekistonda ham innovatsion mahsulotlar joriy etilishiga zamin yaratadi.
4. **Mijozga yo'naltirilgan xizmat konsepsiyasi** – Germaniya va AQSH banklarida mijoz ehtiyojlarini aniqlash va shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatish orqali raqobatbardoshlik oshirilgan. O'zbekistonda banklar hali-hanuz an'anaviy yondashuvda qolayotgan bo'lib, bu xorijiy amaliyotni qo'llash katta natijalar berishi mumkin.
5. **Kadrlar tayyorlash va qayta o'qitish tizimi** – Xorijda bank xodimlarining malakasini muntazam oshirish amaliyoti mavjud. O'zbekiston bank sektorida bu tizimni takomillashtirish orqali xizmat sifati va samaradorligi oshiriladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xorijiy mamlakatlar tajribasini O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri ko'chirish emas, balki ularni mahalliy sharoitga moslashtirib joriy etish samarali bo'ladi. Bank xizmatlari bozorining o'sish sur'atlarini oshirish uchun texnologik infratuzilmani rivojlantirish, raqamli transformatsiyani jadallashtirish va moliyaviy savodxonlikni kengaytirish zarur.

Ushbu islohotlar doirasida ayrim tijorat banklari, xususan "O'zsanoatqurilishbank" ATB xorijiy tajribani faol o'rganib, uni amaliyotga tatbiq etish orqali bozorning yetakchi ishtirokchilaridan biriga aylandi.

JOYDA ilovasi – raqamli xizmatlar integratsiyasi: "O'zsanoatqurilishbank" tomonidan yaratilgan JOYDA mobil ilovasi Janubiy Koreya va Singapurdagi to'liq raqamli banklar (Kakao Bank, GrabBank) tajribasiga asoslanib ishlab chiqilgan.

Ilova orqali mijozlar quyidagi xizmatlardan foydalanishi mumkin:

- Hisob ochish va yuritish,
- Kredit arizasini onlayn topshirish va natijasini kuzatish,
- Omonat ochish va boshqarish,
- Kommunal to'lovlar, internet, soliq va boshqa xizmatlar uchun to'lovlar amalga oshirish,
- To'lov kartalari bilan integratsiyalashgan operatsiyalar.

Bundan tashqari, ilovada "MarketPlace" funksiyasi orqali moliyaviy xizmatlardan tashqari real sektor xizmatlari (masalan, turar joy, texnika, transport xizmatlari)ni ham taklif etish imkoniyati mavjud. Bu esa, Buyuk Britaniyadagi "Revolut" ilovasining moliyaviy ekotizimga moslashgan variantini eslatadi.

2023-yilda "O'zsanoatqurilishbank" ATB Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki (YETTB) bilan hamkorlikda energiya tejamkor va ekologik barqaror loyihalarni moliyalashtirish dasturini ishga tushirdi. Dastur doirasida quyosh panellari, energiya tejamkor isitish tizimlari, izolyatsiya materiallari uchun kredit liniyalari tashkil etildi.

Bu yondashuv Yevropadagi “green banking” modelining O‘zbekiston sharoitida muvaffaqiyatli joriy etilgan ilk namunasi bo‘lib, bank xizmatlarining ijtimoiy mas’uliyatli va ekologik barqaror formatda rivojlanayotganini ko‘rsatadi.

Xulosa qilganda, xorijiy mamlakatlar tajribasi bank xizmatlari bozorini rivojlantirishda muhim yo‘nalishlarni belgilashga xizmat qiladi. Xususan, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi, moliyaviy inklyuziya strategiyasining faol qo‘llanilishi, mijozga yo‘naltirilgan xizmatlar, regulyator siyosatning moslashuvchanligi va professional kadrlar tayyorlash tizimining takomillashganligi xorijiy tajribaning asosiy ustun jihatlaridandir. Ushbu yondashuvlar O‘zbekiston bank tizimida ham xizmatlar ko‘lamini kengaytirish, ularning sifatini oshirish va mijozlar ehtiyojiga moslashuvchan tarzda javob berish imkonini yaratadi.

O‘zbekiston sharoitida ushbu xorijiy yutuqlarni bevosita ko‘chirish emas, balki ularni milliy iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik imkoniyatlarga moslashtirish eng maqsadga muvofiq yo‘l sanaladi. Shu asosda quyidagi xulosalarga kelindi:

- Bank xizmatlarini raqamlashtirishni jadallashtirish, ayniqsa mobil ilovalar va internet-banking orqali xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshirish lozim;
- Moliyaviy xizmatlar qamrovini kengaytirish, xususan chekka hududlardagi aholiga xizmat ko‘rsatish imkoniyatlarini kuchaytirish muhim;
- Banklar faoliyatida innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash uchun tartibga soluvchi organlar moslashuvchan yondashuvlarga o‘tishi zarur;
- Mijozga yo‘naltirilgan yondashuv va xizmat sifati banklar uchun asosiy raqobat omiliga aylanishi kerak;
- Bank xodimlarining doimiy o‘qitilishi va malakasini oshirish tizimi takomillashtirilishi zarur.

Shunday qilib, xorijiy tajribani chuqur o‘rganish va uni O‘zbekiston sharoitlariga moslashtirib qo‘llash orqali milliy bank xizmatlari bozorini yanada takomillashtirish, iqtisodiy o‘sishga xizmat qiladigan barqaror va samarali bank tizimini shakllantirish mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PF-158-sonli “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi farmoni
2. Maksudbekovich D. M. BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – T. 4. – №. 03. – C. 366-372.
3. Rahimovna T. N. et al. BANK SOHASIDA LOYIHA BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISHDA MIJOZLAR BILAN ALOQALARNI BOSHQARISH TIZIMLARI (CRM TIZIMLARI) //YANGI O‘ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 235-243.
4. Akramov Xurshidbek Bahrom o‘g‘li. (2024). Iqtisodiy o‘sishni ta‘minlashda bank kreditlarining ahamiyati. Journal of New Century Innovations, 52(1), 73–76.
5. www.cbu.uz. Markaziy bank.